

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 342 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zuhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya 179 Mirxoliqova Charos Xabibullaevna</p> <p>18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 Muzafarov Muxammadali Maxsudovich</p> <p>Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida) 187 Yadgarova Surayyo</p> <p>Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish 190 Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili 194 Yusupova Sanobar Odil qizi</p> <p>Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 Бахтияр Катибжанович Саттаров</p> <p>Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста 201 Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова</p> <p>Условия эффективности инклюзивного образования 206 Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова</p> <p>Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева</p> <p>Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 Джалилова Феруза Намазовна</p> <p>Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 Zuhriddin Azizov</p> <p>Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США) 222 Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.</p> <p>Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова</p> <p>Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</p> <p>Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов 234 Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы</p> <p>Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi</p> <p>Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 Botirova Jumagul Chori qizi</p> <p>Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 Kaypova Gulnara Muratbaevna</p> <p>Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari 257 Davletova Hamida Xasan qizi</p> <p>Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura</p> <p>Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati 265 Fayzullayev Ermat Majidovich</p> <p>Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi 269 Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi</p>
-------------------------------------	--

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	

JADID PEDAGOGIK TAFAKKURIDA “O’QITUVCHI” FENOMENI

Xushbokov Oybek Uralovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Nemis tili kaferdrasi katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadid pedagogik tafakkurida “o’qituvchi” fenomenining mazmun-mohiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Jadid ma’rifatchilarining o’qituvchiga yuklagan ijtimoiy, axloqiy va ma’naviy mas’uliyatlari ochib berilib, ularning ilg’or g’oyalari bugungi Yangi O’zbekiston ta’lim siyosati bilan uzviy bog’liqlikda o’rganiladi. Shuningdek, zamonaviy o’qituvchi obrazining shakllanishida jadid pedagogik merosining o’rni va ahamiyati asoslab beriladi. Jadid pedagogik merosini chuqur o’rganish va undan zamonaviy ta’lim jarayonida samarali foydalanish hozirgi pedagogika fanining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Maqolada “ustoz–shogird” an’anasi, o’qituvchiga xos kasbiy va ma’naviy qadriyatlar alohida ta’kidlanadi. Jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida o’qituvchi siymosining o’rni yoritilib, O’zbekiston Respublikasi yangi rivojlanish bosqichiga kirayotgan bugungi sharoitda pedagoglarning xizmatlari va tashabbuskorligi alohida ahamiyat kasb etishi asoslanadi.

Kalit so’zlar: jadidchilik, pedagogik tafakkur, o’qituvchi fenomeni, ma’rifat, Yangi O’zbekiston, ta’lim islohoti.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the content and essence of the phenomenon of the “teacher” in Jadid pedagogical thought. It reveals the social, moral, and spiritual responsibilities assigned to teachers by Jadid enlighteners, and examines their progressive ideas in close connection with the contemporary education policy of New Uzbekistan. The significance of Jadid pedagogical heritage in shaping the image of the modern teacher is substantiated. The article emphasizes that a deep study and effective application of Jadid pedagogical heritage constitute one of the key tasks of modern pedagogical science. Special attention is given to the “ustoz–shogird” (teacher–student) tradition, as well as to the professional and moral values inherent in the teaching profession. The role of the teacher’s image as an essential factor in social development is highlighted, and the importance of teachers’ dedication and initiative is emphasized in the context of Uzbekistan’s transition to a new stage of development.

Key words: Jadidism, pedagogical thought, teacher phenomenon, enlightenment, New Uzbekistan, education reform.

Аннотация: В данной статье осуществляется научно-теоретический анализ содержания и сущности феномена “учитель” в джадидском педагогическом мышлении. Раскрываются социальные, нравственные и духовные функции, возлагаемые джадидскими просветителями на учителя, а также их прогрессивные идеи рассматриваются во взаимосвязи с современной образовательной политикой Нового Узбекистана. Обосновывается значение джадидского педагогического наследия в формировании образа современного учителя. Подчеркивается, что глубокое изучение и практическое использование джадидского педагогического наследия является одной из актуальных задач современной педагогической науки. В статье также акцентируется внимание на традиции “устоз–шогирд” (учитель–ученик), а также на профессиональных и духовно-нравственных ценностях, присущих личности учителя. Раскрывается роль образа учителя как важного фактора общественного развития и подчеркивается особая значимость служения и инициативности педагогов в условиях вступления Республики Узбекистан в новый этап развития.

Ключевые слова: джадидизм, педагогическое мышление, феномен учителя, просвещение, Новый Узбекистан, реформа образования.

KIRISH

O’tgan asr boshlarida yangi usul maktablarining tashkil etilishi nafaqat davr farzandlarining, balki butun millat bolalarining ma’naviy dunyoqarashida tub burilish yasadi, desak mubolag’a bo’lmaydi. Zamon ma’rifatparvarlari va buyuk ustozlar o’quvchilar uchun qator darsliklar yaratdilar, risolalar chop etdilar, gazeta va jurnallarni yo’lga qo’ydilar hamda eng asosiysi, jamiyatimizning muhim qadriyati bo’lgan “ustoz–shogird” an’anasini avaylab asrab, uni yanada rivojlantirdilar.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston hududida shakllangan jadidchilik harakati nafaqat siyosiy va ijtimoiy uyg'onish, balki pedagogik tafakkurning yangi bosqichga ko'tarilishi bilan ham ahamiyatlidir. Jadidlar ta'limni millat kelajagini belgilovchi asosiy omil sifatida baholab, bu jarayonda o'qituvchi shaxsiga alohida e'tibor qaratganlar. Bugungi kunda Yangi O'zbekistonni barpo etishda jadidlarning pedagogik qarashlari va ma'naviy merosi muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mashhur o'zbek ma'rifatparvari, shoir va jamoat arbobi Abdulla Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkent shahrida hunarmand oilasida tug'ilgan. U avval eski maktabda savod chiqargan, keyinchalik madrasada tahsil olgan. Jadidchilik harakatining yetakchi namoyandalaridan biri sifatida Avloniy 1904-yilda Toshkentning Mirobod mahallasida jadid maktabini, 1909-yilda esa "Jamiyati xayriya" uyushmasini tashkil etgan.

Abdulla Avloniy o'z pedagogik qarashlarida tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratib, o'qituvchini jamiyatni ma'naviy sog'lomlashtiruvchi shaxs sifatida talqin etadi. Uning fikricha, tarbiyachi tabibga o'xshaydi: tabib tanadagi kasallikni davolagani kabi, tarbiyachi bolaning qalbidagi illatlarni ezgulik, poklik va yaxshi xulq orqali davolashi lozim. Avloniy axloq ilmini insonlarni yaxshilikka chorlovchi, yomonlikdan qaytaruvchi muhim ma'naviy fan sifatida baholaydi.

Abdulla Qodiriy esa XX asr o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lib, millat taqdiri va ta'lim masalalariga befarq bo'lmagan jadid ziyolilaridan hisoblanadi. U yangi usul maktablarining faoliyatini ijobiy baholab, muallimlarning o'z vazifasini anglab, mas'uliyat bilan yondashayotganini alohida ta'kidlaydi. Qodiriy fikricha, maktab va muallim jamiyatni yangilashda muhim o'rin tutadi.

Abdurauf Fitrat ham jadid pedagogik tafakkurida o'qituvchi shaxsiga katta e'tibor qaratgan mutafakkirlardan biridir. U o'qituvchini milliy ong va tafakkurni shakllantiruvchi asosiy kuch deb biladi hamda maktablarning holati va ta'lim sifati bevosita ustozlar faoliyatiga bog'liqligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tarixiy-pedagogik tahlil, qiyosiy tahlil, manbashunoslik hamda interpretatsiya metodlaridan foydalanildi. Jadid ma'rifatchilarining pedagogik qarashlari ularning asarlari, publitsistik chiqishlari va ilmiy-adabiy merosi asosida o'rganildi. Shuningdek, jadidlar ta'lim haqidagi g'oyalarining bugungi Yangi O'zbekiston ta'lim siyosati bilan uyg'unligi tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, jadidlar nuqtai nazaridan o'qituvchi oddiy bilim beruvchi shaxs emas, balki millatni uyg'otuvchi ma'rifatchi, yosh avlodni vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalovchi murabbiydir. Jadidlar o'qituvchidan avvalo yuksak axloq, mas'uliyat va fidoyilikni talab qilganlar.

Fitrat ta'kidlaganidek, zo'ravonlik va adolatsizlik hukm surgan muhitda tarbiya olgan shogird qo'rqqoqlik va jur'atsizlikka o'rganadi, bu esa uning shaxs sifatida kamol topishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois jadidlar ta'lim jarayonida inson qadr-qimmatini ulug'lash, shogird shaxsiga hurmat bilan yondashishni muhim tamoyil sifatida ilgari surganlar.

Xulosa qilib aytganda, jadid pedagogik merosi bugungi Yangi O'zbekiston ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Jadidlar ilgari surgan o'qituvchi obrazi – ma'rifatli, axloqan yetuk, tashabbuskor va millatparvar shaxs – zamonaviy pedagog uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yangi O'zbekiston davrida hayotimizning eng muhim sohasi bo'lmish ta'lim sektorida ustuvor yo'nalish sifatida o'qituvchi maqomi va jadid merosi juda juda qadrlanadi. O'qituvchi maqomini yuksaltirish, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash davlatimizning siyosati darajasiga ko'tarildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шавкат Мирзиёев, Янги Ўзбекистон стратегияси, O'zbekiston, Toshkent- 2021
2. <https://daryo.uz/category/uzbekistan>
3. Abdulla Avloniy, Turkiy Guliston yoxud axloq, Yoshlar matbuoti, Toshkent-2024, 5.
4. Abdulla Qodiriy, Baxtsiz kuyov, Yoshlar matbuoti, Toshkent-2024, 184.
5. Abdurauf Fitrat, Oila yoki oilani boshqarish tartiblari, Yoshlar matbuoti, Toshkent-2024, 137.
6. Abdulhamid Cho'lpon, Yoshlar matbuoti, Toshkent-2025.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.